

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ХОДЖИЕВА ГУЛЧЕХРА НОРОВНА

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Стажёр-преподаватель кафедры испанского и итальянского языков
Email: gulchehra-x@samdhti.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295701>

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу языковых особенностей гендерной коммуникации в произведениях узбекского писателя Чулпона и итальянской писательницы Матильде Серао. Рассматриваются различия в речевых стратегиях мужских и женских персонажей, влияние социокультурных факторов на выбор речевых средств. Анализ показывает, что в текстах Чулпона женская речь преимущественно сдержанна и косвенна, а у Серао — эмоциональна и экспрессивна. Выводы подчеркивают взаимосвязь языка и общества, отражение трансформации гендерных ролей в художественной литературе.

Ключевые слова: гендерная коммуникация, Чулпон, Матильде Серао, узбекская литература, итальянская литература, речевые стратегии, социокультурный контекст, вежливость.

O'ZBEK VA ITALYAN ADABIYOTLARI MISOLIDA GENDER KOMMUNIKATSIYASINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL VA QIYOSLASH

Annotatsiya: Maqolada o'zbek yozuvchisi Cho'lpon va italyan yozuvchisi Matilde Seraoning asarlarida gender kommunikatsiyasining lingvistik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Ayol va erkak qahramonlar nutqidagi farqlar hamda ijtimoiy-madaniy omillarning nutqiy vositalarga ta'siri o'rganiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Cho'lpon matnlarida ayollar nutqi ko'proq sipo va bilvosita bo'lsa, Serao asarlarida u ochiq va hissiy ifodalar bilan boyitilgan. Xulosa til va jamiyatning uzviy bog'liqligini va gender rollarining adabiyotdagi aksini namoyon etadi.

Kalit so'zlar: gender kommunikatsiyasi, Cho'lpon, Matilde Serao, o'zbek adabiyoti, italyan adabiyoti, nutq strategiyalari, ijtimoiy-madaniy kontekst, polaytlik.

ANALYSIS AND COMPARISON OF LINGUISTIC FEATURES OF GENDER COMMUNICATION BASED ON UZBEK AND ITALIAN LITERATURE

Abstract: This article presents a comparative analysis of the linguistic features of gender communication in the works of Uzbek writer Chulpon and Italian writer Matilde Serao. The study examines differences in the speech strategies of male and female characters and the influence of socio-cultural factors on language use. The findings show that in Chulpon's texts, female speech is restrained and indirect, whereas in Serao's works it is emotional and expressive. The results highlight the interrelation between language and society and the reflection of gender role transformation in literature.

Keywords: gender communication, Chulpon, Matilde Serao, Uzbek literature, Italian literature, speech strategies, socio-cultural context, politeness.

ВВЕДЕНИЕ

Литература, как искусство слова, является зеркалом общества и отражает культурные трансформации. Речевое поведение персонажей играет важную роль в создании художественного образа и может рассматриваться в гендерном аспекте. Гендерная коммуникация проявляется в особенностях речи мужчин и женщин, их выборе слов, эмоциональной окрашенности и стратегии общения. Изучение этих особенностей позволяет понять, каким образом общественные нормы и ожидания находят выражение в языке [1, 126].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современные исследования указывают, что гендерные различия охватывают все уровни языка. Мужская речь, как отмечает В. П. Белянин, чаще носит директивный характер, отличается категоричностью и стремлением к доминированию. Женская речь, напротив, насыщена эмоционально-оценочной лексикой, метафорами, междометиями. По мнению И. В. Костиковой, данные различия обусловлены не биологией, а культурными механизмами социализации [2, 235]. И. А. Манухина подчеркивает, что в зависимости от прагматических факторов — ситуации общения, статуса участников, формальности или неформальности взаимодействия — различия могут усиливаться или сглаживаться. Таким образом, гендерная коммуникация рассматривается как динамическое явление, в котором язык тесно связан с культурой и социальными процессами.

В романе Чулпона «Kecha va kunduz» женские персонажи выражают несогласие в косвенной форме: «Mening fikrim boshqacha, lekin siz bilganiyizni qiling» («Моё мнение иное, но поступайте, как знаете»).

Такая форма демонстрирует стремление сохранить уважение к собеседнику и избежать конфликта. В поэзии Чулпона также присутствует скрытая эмоциональность: «Sening mehringdan bezovta yurak, qayda tinchlik topgay?» («Сердце, взволнованное твоей любовью, где найдёт покой?») [3, 322].

В произведениях Матильде Серао, напротив, женская речь отличается открытой экспрессией. В романе «Addio, amore» героиня говорит: «Tu non mi capisci! Il mio cuore ha bisogno di libertà!» («Ты не понимаешь меня! Моё сердце требует свободы!»).

А в «La vita eroica» утверждает: «Anch'io ho diritto alla felicità, e nessuno potrà portarmela via!» («Я тоже имею право на счастье, и никто не сможет отнять его у меня!») [4, 326].

Здесь женские персонажи говорят решительно и напрямую, что отражает процесс эмансипации в итальянском обществе конца XIX – начала XX века. Сопоставление текстов показывает, что у Чулпона женская речь строится на косвенности, уважении и эмоциональной сдержанности, тогда как у Серао героини активно утверждают своё «я», выражают эмоции открыто и иногда конфликтно [5, 118]. Различия объясняются социокультурным контекстом: в Узбекистане 1920-1930-х годов сохранялись патриархальные нормы, ограничивавшие публичную роль женщины, тогда как в

Италии этот период ознаменован изменением положения женщин и усилением их роли в обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гендерные различия в речи литературных персонажей обусловлены не биологическими факторами, а социокультурными условиями. В произведениях Чулпона женские образы подчёркивают традиционную модель коммуникации, где важны вежливость и косвенность. В текстах Матильде Серао женщины изображены как самостоятельные и эмоционально активные коммуникативные субъекты. Таким образом, язык художественных произведений фиксирует трансформацию гендерных ролей и отражает динамику социальных изменений в разных культурах.

Список литературы:

1. Гриценко, Е. С. Гендер в семантике слова / Е. С. Гриценко // Гендер: язык, культура, коммуникация. – М. : МГЛУ, 2001. – 126 с.
2. Костикова, И. В. Введение в гендерные исследования : учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Костикова [и др.]. -- М. : Аспект Пресс, 2005. – 235 с.
3. Абдулхамид Чўлпон. Кеча ва кундуз: Роман – Т.: Янги аср авлоди, 2013 – Б. 332.
4. Серао, М. Addio, Amore! Romanzo // М. Серао. — Italian Edition. 2010. — 326 с.
5. Қўшжонов М. Кеча ва Кундуз романида образлар тизмаси // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1992. – Б. 118.